

МЕСТОИМЕННИЯ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ

ассистент - **Бахриева Шахноза Давроновна,**

преподаватель русского языка и литературы

Факультет педагогики и обучения языков, Кафедра гуманитарных наук

Ургутского филиала Самаркандского государственного университета

Жураева Сарвиноз

студентка 1 – курса факультета педагогики и обучения языков, кафедры гуманитарных наук Ургутского филиала Самаркандского государственного университета

***Аннотация.** Местоимение занимает особое место в изучении языка. Всесторонний анализ и исследование эволюции местоимений имеет важное значение для глубокого понимания иностранного языка, в частности понимания культуры народа, который является носителем данного языка. В статье анализировались лексико-семантические, функциональные и стилистические особенности местоимений на основе изучения их разрядов. Имеются также выводы, основанные на статистическом анализе личных местоимений.*

***Ключевые слова:** Определительные местоимения, разряды местоимения по значению, грамматические признаки, склонение, морфологические признаки, лексико-семантические особенности местоимений.*

Введение. Как мы все сегодня знаем, русский язык как целостная система учиться, повышать свою логическую культуру, свою глубину до уровня современных требований.

Мы должны знать, что появляется все больше молодых людей, которые лишь поверхностно смотрят на это, ещё не зная, что это должно стать частью нашей жизни, мы должны уделять большое внимание развитию русского языка.

Мы не ошибёмся, если скажем, что подъём на уровень языкознания поставил перед нашим языкознанием высокие задачи.

Небольшой по объёму, но очень интересный по содержанию и функционированию в языке класс местоимений был предметом особого внимания многих лингвистов. Им посвящено множество статей и монографических исследований. Однако отдельные вопросы до сих пор являются в достаточной степени спорными: это и частеречевой статус

местоименных слов, и их положение в системе частей речи, вопрос об указательном и заместительном свойствах местоимений; о местоименном значении, принципах классификации этой части речи.

Вопрос о частеречевой принадлежности местоименных слов относится к числу исконно спорных на протяжении длительного времени и в настоящее время решается лингвистами неоднозначно. В силу этого толкование и определение местоимений в учебно-методической литературе не было устойчивым и претерпело значительно больше изменений, чем определение других частей речи (имени существительного, прилагательного и др.).

Для всех нас не секрет, что в настоящее время русское языкознание значительно продвинулось вперед и достигает большого интереса среди молодёжи

и иноязычного населения. Изучая язык, мы должны исследовать языковые единицы на основе новых методов и приёмов. Наш язык — это единая система и что она состоит из ряда небольших систем особое внимание уделяется доказыванию. Впрочем, это будет сделано в будущем. Семантико-стилистические местоимения особенности можно отчетливо увидеть в произведениях искусства, стихах и текстах. Местоимения художественные особенности произведений и текстов следует изучать отдельно от семантико-стилистической стороны местоимений определяет релевантность.

Уровень изученности проблемы. Употребление местоимений в тексте, помимо своего лексико-грамматического действия, имеет различное стилистическое действие в зависимости от речевой ситуации. Всегда выполняет и создает эмоциональную выразительность и функциональную окраску в процессе этих действий он помогает описать выразительность нашей речи.

Цели и задачи исследования. Основная цель исследования – российский от изучения семантико-стилистических особенностей языковых местоимений в художественном тексте и речи состоит из в процессе реализации этой цели мы ориентируемся на следующие задачи. Это следующие:

- изучить лексико-семантические особенности местоимений;
- анализ синонимии местоимений в зависимости от речевой ситуации и определить уровень их активности;
- семантико-эмоциональная, экспрессивная окраска местоимений изучение стилистических условий;
- определение места местоимений среди языковых единиц в нашей художественной речи;

- стилистические характеристики местоимений в поэтических и прозаических текстах внимание к экстралингвистическим аспектам функциональных ограничений.

Местоимение (лат. *pronomen*) — самостоятельная часть речи, объединяющая слова, которые не содержат конкретного лексического значения, не называют предметы, признаки или количество, а лишь указывают на них: я, ты сколько, его, каждый, этот и другие.

Личные местоимения — местоимения, которые указывают на предмет, но не называют его. В группу личных местоимений входят такие слова как: я, мы, ты, вы, он, она, оно, они.

Местоимения 1-го и 2-го лица (ед. или мн. числа) могут указывать на определённые лица, например, на собеседника (я, ты, вы, мы).

Местоимения 3-го лица (ед. или мн. числа) указывают на тех или того, кто не участвует в диалоге, или на предмет (он, она, оно, они).

Личные местоимения могут употребляться с предлогами: у него, к нему, за ним, за ними, с ними, с ним, благодаря ему, ей, им

Возвратные местоимения в русском языке: себе, себя, собой, собою, сам собою, само собой, к(по) себе, от себя и т. д. Примеры: «Познай самого себя», «Я взял себе чай», «Не наговаривай на себя».

Притяжательные местоимения — разряд местоимений, указывающих принадлежность к участникам речи. Примеры в русском языке: «мой», «твой», «их», «его», «её», «свой».

Указательные местоимения или демонстративы (лат. *pronomen demonstrativa*) — местоимения, указывающие на то, какой объект имеет в виду говорящий, а также на расположение объекта относительно говорящего (либо адресата). Во многих языках мира указательные местоимения выполняют не только дейктическую, но и анафорическую функцию.

Определительные местоимения (*emphatic pronoun*) — разряд (тип) местоимений, которые указывают на обобщенный признак предмета; указывают на степень полноты охвата предмета, степень качества. В русском языке к определительным относятся местоимения: сам, самый, все, весь, всякий, каждый, иной, любой, другой, устаревшие местоимения всяческий, всяк.

Вопросительное местоимение (лат. *pronomen interrogativa*, англ. *interrogative pronouns*, также *interrogative words*) — класс местоимений, которые означают, что говорящий не в состоянии идентифицировать объект или его свойства и побуждает слушающего помочь ему осуществить эту идентификацию («кто?», «что?», «какой?», «который?» и другие). Иногда вопросительные

местоимения объединяют с относительными в разряд вопросительно-относительных местоимений. Это связано с тем, что одни и те же местоимения используются для выражения прямого и косвенного вопросов.

Относительными местоимениями в русском языке являются слова который, какой, кой, кто, что, сколько, чей, каков и т. д. Таким образом, относительные местоимения совпадают с вопросительными местоимениями. Местоимение кто указывает на одушевлённые существительные.

Отрицательные местоимения — это местоимения, которые указывают на отсутствие лиц, предметов, признаков или количества. Пример: «Никого не будет в доме». «Никакие доводы на него не действовали».

Неопределённые местоимения — группа слов, которые указывают на неизвестные, неопределённые предметы, признаки или количество. Отвечают на вопросы «кто?», «что?», «какой?», «чей?», «сколько?». Наречие — это часть речи, которая обозначает признак действия, предмета либо другого признака.

Традиционная классификация семантических значений местоимений включает в себя девять разрядов: личные, возвратное, притяжательные (мой, твой, др.), указательные (этот, тот, др.), вопросительные, относительные (какая, что, которая, др.), определительные (весь, сам, этакий, др.), отрицательные, неопределённые. Личные местоимения могут быть разделены по значению на два класса: собственно личные (я, ты) и лично-указательные (он, она). Отдельно можно выделить взаимно-возвратное местоимение друг друга, не имеющее формы именительного падежа.

Проблема в употреблении местоимений в речи: Трудности и ошибки в употреблении местоимений обычно связаны с использованием отдельных форм, разрядов местоимений, а также с их ролью в организации предложения и текста.

1. Нарушения в образовании отдельных форм местоимений наиболее частотны в разряде притяжательных местоимений третьего лица. В литературном языке эту функцию выполняют застывшие формы родительного-винительного падежа личного местоимения третьего лица: его книга, её книга, их книга. Эти формы, в отличие от других притяжательных местоимений (мой, твой, наш, ваш, свой), не изменяются. Грубейшей ошибкой является изменение местоимений его, её, их по образцу остальных притяжательных местоимений (недопустимо — ихний план, правильно — их план).

2. При употреблении личного местоимения он в косвенных падежах в сочетании с предлогами к нему прибавляется обычно начальное н, отсутствующее при беспредложном употреблении: увидел его — войти после него.

Употребление форм без протетического при наличии предлога (войти после его) является грубейшей грамматической ошибкой и свидетельствует об очень низкой речевой культуре говорящего.

3. Местоимение сам в форме винительного падежа единственного числа женского рода может иметь две формы: саму и самоё. Первая из них (саму) стилистически нейтральная общеупотребительная, вторая – самоё (но не – самую!) – книжная:

Винить ей приходится только самоё/саму себя.

4. При использовании местоимений в речи важно учитывать контекст. Необходимо, чтобы читателю или слушателю было совершенно ясно, какое слово замещено местоимением. Наибольшие трудности обычно вызывает употребление некоторых личных, указательных, возвратных, притяжательных и относительных местоимений.

Функцию замещения знаменательных слов выполняют в первую очередь указательные местоимения (тот, этот, такой и др.) и местоименные наречия (там, туда, тогда и др.), а также личное местоимение он (она, оно, они), относительное местоимение который.

Вывод: Мой вывод состоит в том, что местоимения я думаю, что объединение в одну группу происходит в основном по лексико-семантическому признаку. То, что они не указывают на предмет, вещь, признак или количество, Тот факт, что это относится к наличию местоимений, отличает его от других групп слов является общим признаком. Более того, они только на месте отдельных слов не так, как словосочетания, целые контексты, состоящие из нескольких предложений, можно использовать вместо текста. Местоимение «я» часто используется для описания предмета, например, я не могу хорошо учиться в классе. Речь идет о его собственном обучении, и это делается самим субъектом. Таким образом, мы познакомились с лексико-семантическими признаками местоимений и их структурой в предложении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Местоимение // Русский язык. — «Принтхаус»: Издательство «Астрель», 2003. — С. 3. — ISBN 5-271-06781-5.
2. Ахманова О. С. Местоимение // Словарь лингвистических терминов. — 2-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969. — С. 227—229.
3. Д.Э.Розенталь, Е. В Джанджакова, Н. П Кабанова. XXXIX. Употребление местоимений // Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. — М.: Московская междунар. школа переводчиков, 1994. — С. 235—237.
4. А.И.Моисеев. Лексико-грамматические разряды местоимений // Русский язык: фонетика, морфология, орфография. — М.: Просвещение, 1975. — С. 145—149.
5. Литература А.П. 2006.
6. Справочник по правописанию и стилистике. — М.: Комплект. Д. Э. Розенталь. 1997.